

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

Los festivales de ficción televisiva en España como dinamizadores de la industria

[10.5281/zenodo.18329337](https://doi.org/10.5281/zenodo.18329337)

Rebeca **Sirera Blanco** | rsirera@ucm.es
Universidad Complutense de Madrid , España

Javier **Mateos-Pérez** | jmateosperez@ucm.es
Universidad Complutense de Madrid , España

El auge de la ficción televisiva en España ha traído consigo el **crecimiento de la producción** y el **fortalecimiento del tejido industrial nacional**. Desde la incorporación de las plataformas de vídeo bajo demanda se han multiplicado las iniciativas que tienen por objetivo **fomentar la creación de series y consolidar las relaciones** entre los distintos agentes empresariales. Si bien en Europa ya existían eventos como Canneseries o Series Mania, en España son relativamente recientes, y se ha creado con circuito con los más relevantes: [Serializados Fest](#), desde 2014, [Conecta Fiction & Entertainment](#), desde 2017, [Iberseries & Platino Industria](#), desde 2021, y, [South International Series Festival](#), desde 2023.

Cada uno de estos eventos presenta una idiosincrasia particular; sin embargo, comparten unas **funcionalidades** comunes:

- **Networking**: los festivales buscan fomentar los **encuentros** y las posibles colaboraciones entre los distintos agentes industriales. Los creadores se ponen en contacto con las productoras a través de una **plataforma** virtual para citarse en un

Citación recomendada: Sirera Blanco, R. Mateos-Pérez, J. (2025). Los festivales de ficción televisiva en España como dinamizadores de la industria [10.5281/zenodo.18329337](https://doi.org/10.5281/zenodo.18329337)

espacio en el evento destinado a este fin. Otros encuentros tienen lugar en los **afterwork** que el festival organiza al margen de la programación oficial.

- Búsqueda de **financiación**: son actividades que promueven la presentación de proyectos. Pueden ser sesiones abiertas al público o privadas, y participan tanto creadores como productoras. En el primer caso, los **guionistas** o directores **presentan** sus **ideas** a empresas con el objetivo de conseguir **contratos de desarrollo**. En el segundo caso, las **productoras exponen** sus distintos proyectos a otras empresas para lograr acuerdos de **coproducción** o **distribución** internacional.

- **Estrenos y promoción**: en estos eventos se presentan las series de ficción ante el público y la prensa, como en los festivales de cine. El elenco artístico y el equipo creativo también acude a las **presentaciones** y realizan un **coloquio** sobre la serie. La promoción en los festivales televisivos no solo se reduce a las obras audiovisuales, sino que también **atraen rodajes** de proyectos internacionales mediante la exposición de España o sus diversas regiones como lugar idóneo para la producción.

- **Formación**: por último, los festivales cuentan en su programación con **talleres** formativos para profesionales del sector con temáticas diversas, como la dirección, el proceso creativo de escritura o la importancia de la música. Algunas formaciones se realizaban en **colaboración** con otras entidades externas, como [SGAE](#).

En la actualidad, los festivales especializados en ficción televisiva contribuyen a la **creación de alianzas** entre los distintos actores que componen el sector audiovisual y promueven la producción nacional. Tanto es así que algunas series como *Malaka* (2019, RTVE) o *Asuntos Internos* (2025, RTVE), entre otras, han podido realizarse gracias a su participación en los *pitch* y talleres de los festivales. Los festivales son citas imprescindibles tanto para creadores como productoras y distribuidoras y, en definitiva, **puntos de encuentro esenciales** para la industria.

Artículo original: [Los festivales de ficción televisiva en España como dinamizadores de la industria](#) (Mateos-Pérez, J. y Sirera Blanco, R.)

Fuente: Conecta Fiction & Entertainment

Fuente: Andalucía Film Commission

Fuente: Serializados Fest

Fuente: Iberseries y Platino Industria

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.